

CHET TILLARINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Hazratqulova Mohinur

O'zbekiston Davlat jahon tillari

universiteti Filologiya fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17473518>

Annotatsiya. Ushbu tezisda chet tillarini o'qitish mobaynida zamonaviy texnologiyalarning o'rni, mavjud imkoniyatlar va sodir bo'layotgan muammolar tahlil qilinadi. Rivojlanib borayotgan XXI asrda innovatsion gadjetlar keng miqyosda joriy etilayotganiga qaramasdan, texnik baza, kadrlarning malakasi va metodik ta'minot yetishmasligi sababli bir qancha muammolar kuzatilmoqda. Shuningdek, tezisda amaliy misollar va statistik ma'lumotlar asosida ushbu muammolarning sabab, yechimlari va zamonaviy ta'limda raqamli platformalar, sun'iy intellekt hamda interaktiv o'quv vositalarining samaradorligi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Chet tillarini o'qitish, innovatsion texnologiyalar, ta'lim sifati, zamonaviy metodlar, raqamli savodxonlik, asosiy muammo va kamchiliklar.

XXI asrda chet tillarini o'rganish va uni hayotda qo'llay bilish, zamonaviy qurilmalardan to'g'ri foydalana bilish bugungi kunning muhim vazifasi hisoblanadi. Shu bois ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar-masalan, Learning Management System, [Moodle, Google Classroom], AI asosidagi o'quv platformalar [Duolingo Max] hamda virtual haqiqat [VR] texnologiyalari keng qo'llanila boshladi. Ammo bu sun'iy intellektlarni ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etishda bir qator dolzarb muammolar ham yuzaga kelmoqda. Ushbu tezisda mazkur muammolar real statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi PF-5117-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "2021-2023-yillarda xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish va rivojlantirish bo'yicha davlat dasturida"da aynan shu vositalardan foydalanish belgilangan. Shunga qaramay, 2024-yil mart oyida Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi(uzede.uz)ning rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, umumta'lim maktablarining 55 foizida texnik infrastrukturada yetishmovchiliklar-internet tezligining pastligi, multimedia jihozlarining eskiligi kuzatilar ekan. Bundan tashqari, ko'plab pedagoglar zamonaviy platformalardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishadi, natijada raqamli vosita raqamli vositalar dars jarayonida o'zining haqiqiy samaradorligini ko'rsata olmayapti. Bu esa o'qituvchi va texnologiya o'rtasida ma'lum bir "raqamli tafovut" yuzaga keltirib, innovatsion ta'limning to'liq joriy etilishiga to'siq bo'lmoqda. Ta'lim resurslarining milliy kontekstga moslashtirilmaganligi ham asosiy muammolardan biri sanaladi, ya'ni ko'pgina onlayn materiallar g'arb muhitiga asoslangan bo'lib, o'zbek o'quvchilari uchun moslashmagan. 2023-yilda Xalq ta'limi vazirligi tomonidan 6000 nafar xorijiy til o'qituvchilari orasida so'rovnomaga o'tkazilganda, ularning 65 foizi innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash uchun malaka va metodik ko'nikmalarga ega emasligini bildirgan. Zamonaviy qurilmalar chet tillarini o'qitishda ilm izlanuvchilarining motivatsiyasini oshirish, ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirish, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish hamda muloqotga asoslangan tabiiy til muhiti yaratishda muhim o'rin tutadi.

Bugungi kunda ta'lim amaliyotida turli xil ilg'or pedagogik texnologiyalar qo'llanilmoqda. Jumladan, axborot axborot-kommunikatsiya texnologiyalari [AKT] yordamida darslarda kompyuter dasturlari, elektron darsliklar, video resurslar, onlayn platformalar, [masalan, Kahoot, Quizlet, Google classroom], mobil ilovalar [Memrise, Duolingo, BBC Learning English] va sun'iy intellekt vositalari [ChatGPT, Grammarly] faol tatbiq etilmoqda. Multimedia texnologiyalari orqali o'quvchilar audio va video tinglash, yangi so'zlarni o'rganish yordamida tinglab tushunish va so'zlashuv ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Masalan, BBC, VOA, TED Talks kabi manbalar o'quvchilarga haqiqiy til muhida muloqot qilish imkonini yaratadi. Gamifikatsiya [o'yin elementlari asosidagi ta'lim] usuli orqali esa ball yig'ish, reyting tizimi va musobaqalar asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar darslarni qiziqarli hamda samarali qiladi. Shuningdek, virtual va kengaytirilgan reallik [VR/AR] texnologiyalari virtual muhitda interaktiv mashqlarni bajarish imkonini berib, ularning xotira va tushunish darajasini oshiradi. Chekka hududlardagi ta'lim muassasalarida internet tezligining pastligi onlayn darslarning sifatli tashkil etilishiga jiddiy halaqit beradi. Natijada, raqamli resurslarga asoslangan innovatsion metodikalar to'liq qo'llanilmay qolmoqda. Chet tili fanining o'ziga xosligi shundaki, tabiiy til muhiti yo'qligida o'quvchilar uchun sun'iy kommunikativ muhit yaratish o'ta muhim sanaladi, ammo texnik imkoniyatlarning cheklanganligi bu jarayonni murakkablashtiradi.

Chet tillarini o'qitish jarayonida multimedia vositalarining keng imkoniyatlaridan foydalanish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu vositalar ta'lim jarayoniga yangicha yondashuv olib kirib, darslarni yanada interfaol, mazmunli va qiziqarli qilishda asosiy rol o'ynamoqda. Biroq bu imkoniyatlardan samarali foydalanish, avvalo, o'qituvchining raqamli savodxonlik darajasiga bevosita bog'liq. Ayniqsa, Microsoft Word, PowerPoint kabi dasturlardan erkin foydalana olish, raqamli materiallar bilan ishlash ko'nikmasiga ega bo'lish zamonaviy pedagog uchun zarur kompetensiya hisoblanadi. O'qituvchi bu dasturlarni qay darajada puxta o'zlashtirgan bo'lsa, dars jarayonini faollashtirish va o'quvchilarga hissiy ta'sir ko'rsatish darajasi ham shunchalik yuqori bo'ladi. Word hujjatlarining afzalligi ularning hajman kichikligi va turli mavzularga moslashtirish qulayligidadir. O'qituvchi bu vositalar yordamida o'quvchilarning yoshi, til darajasi yoki mavzuga mos ravishda cheksiz turdagi topshiriqlarni tayyorlashi mumkin. Eng muhimi, bunday materiallar multimedia texnologiyalarining rang-baranglik va interaktivlik jihatlarini yo'qotmaydi, balki ularni yanada boyitadi. Masalan, elektron shakldagi test topshiriqlari talabalarga hujjat ichida obyektlarni ko'chirish, guruhlash, o'chirish yoki kerakli ma'lumotlarni kiritish imkoniyatini beradi. Bu esa o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirok etishini va mustaqil fikrlashini rag'batlantiradi. Afsuski, amaliyotda o'qituvchilarning aksariyati kompyuterlardan foydalanish bo'yicha faqat boshlang'ich darajada bilimga ega. Dasturlash yoki raqamli dizayn kabi ko'nikmalar esa asosan informatika o'qituvchilarigagina xos. Vaholanki, o'qituvchining axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanish mahorati o'quvchilarga o'z bilimini mustaqil tekshirish, o'z-o'zini baholash va o'rganish jarayonini boshqarish imkonini beradi. Shuningdek, innovatsion yondashuvlar har doim ham o'quvchilar uchun bir xil natija bermaydi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, til darajasiga mos yuklama, madaniy tafovutlar va o'quvchining psixologik holati kabi omillar innovatsion matodlarni qo'llashda alohida e'tibor talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion va multimedia texnologiyalari ta'lim sifatini oshirishning eng muhim omillaridan biridir. Ammo bu vositalarning real ta'lim tizimida to'laqonli joriy etilishi uchun bir qator shartlar bajarilishi lozim: o'qituvchilarning

raqamli savodxonligini oshirish, ta'lim muassasalarini texnik jihozlar bilan ta'minlash internet infratuzilmasini yaxshilash hamda mahalliy ehtiyojlarga mos metodik materiallar ishlab chiqish. Ushbu chora-tadbirlar chet tilini o'rgatish jarayonida yuqori sifatli, natijaga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5117-sonli Farmoni. 2021-yil 19-may.
2. Ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi hisoboti, 2023-yil.
3. Baxromov SH. "Innovatsion pedagogik texnologiyalar", Toshkent, 2020.
4. Qodirova G. va boshqalar, "Raqamli ta'lim texnologiyalari", "Toshkent, 2022.